

ЗА НЯКОЛКО ЕТИМОЛОГИЧНИ ПРОСВЕТЛЕНИЯ В СЕМИНАРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО УСТНА И ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

МАРГАРИТА ХРИСТОВА

CONCERNING SOME ETIMOLOGICAL INSIGHTS GAINED IN DHE SEMINAR SESSIONS ON ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION

MARGARITA HRISTOVA

Abstract: *The article presents a successfully conducted seminar practice with second-year pedagogy students, which emerged as a spontaneous idea for etymological and morphological analysis of key concepts related to their training and professional fulfillment. The dialogical methods used open a wide discussion field on the essence of education, the goals of education, and the mission of preschool and primary school teachers. The student interest captured is focused on the narrow task of lexical literacy, which has evolved into a broader, conceptually oriented professional literacy. The situation proposed triggers richer reflection and facilitates students' understanding and self-determination.*

Key words: *etymology, pedagogy, reflection, upbringing, education, higher education*

Резюме: Статията представя успешно осъществена семинарна практика при студентите педагози от втори курс, възникнала като спонтанна идея за етимологичен и морфологичен анализ на ключови за обучението и професионалната им реализация понятия. Използваните диалогични методи отварят широко дискусивно поле за същността на възпитанието, целите на образованието и мисията на детските и началните учители. Уловеният студентски интерес е подчинен на тясната задача за лексикално ограмотяване, прераснала в по-широка – концептуално ориентирана професионална грамотност. Предложената ситуация предизвиква по-богата рефлексия и улеснява разбирането и самоопределянето на студентите.

Ключови думи: етимология, педагогика, рефлексия, възпитание, образование, университетско образование

Курсът „Устна и писмена комуникация“ е част от учебната програма на педагогическите специалности в Колеж-Добрич и е предвиден като поредица от семинарни упражнения през 3-тия и 4-тия семестър от обучението на детските и началните учители. Програмата е разнообразна и включва както история на българския език, така и езикови норми, етикет при общуването, избор на езикови средства с оглед на комуникативната ситуация, особености на жанровете академични текстове, публични изказвания. Заниманията предполагат повишаване на езиковата компетентност с оглед на предстоящото общуване с малки деца/ученици, родители, ръководство на учебни заведения, експерти, колеги.

Началните срещи със студентите имат подчертано мотивационен характер и са свързани с коментар на програмата, организацията на заниманията, с формите и методите на обучение, оценяването и ресурсите за подготовка. Водеща цел е и пораждање на интерес към особеностите на общуването в различни ситуации. Затова и избраният метод в тези първи занятия е дискусия, в която студентите да споделят разбирането за необходимостта от подобен курс и очакванията си от него; да демонстрират познаване за основни педагогически понятия. Без предварителна подготовка за дискусията само част от колегите успяха да преодолеят бариерата за участие в разговора и да превъзмогнат опасенията си от неадекватно включване.

Забележим интерес обучаваните и от трите педагогически специалности демонстрираха първоначално при въпроси, свързани с етимологията на съществени за подготовката и реализацията им понятия като *семинар*, *възпитание*, *образование*. Реакцията на заинтригуваност се засили при спонтанното етимологично изследване, което условно нарекохме „По дирите на думите“. То се превърна в

повод за дефиниране на мисиите на учителите/ възпитателите в началното училище и в детската градина. Така, макар и предварително да не беше заложено в плана на семинара, експерименталното решение способства за рефлексията.

Семинарът е форма на обучение, обикновено провеждана в университет. Залага се като групово практическо занимание на студенти под ръководството на преподавател. Думата „семинар“ идва от латинската лексема „*seminarium*“, която означава „разсадник“. Може да се търси общ корен и със „*semen*“ (също латинска дума), която означава „семе“. Превърнахме първоначалната неосведоменост на студентите за семантиката на определението в израза „семинарни упражнения“ в проблемна ситуация и това е добра възможност за формиране на трайно знание, което е база за развитие както на изследователска позиция, така и за изграждане на интерпретаторски способности.

Запознаването с етимологията на думата бе използвано като отправна точка за размисли върху основанието тя да бъде част от академичния речник. „Семе“, „почва“, „сеяч“, „условия за растеж“, „поливане“, „светлина“, „обработка на земята“ са ключови думи и изрази, които присъстват в предположенията на студентите, направили опит за намерят логическа връзка. Ето някои от тях:

„Ние сме почвата, Вие сте сеячът, който посява в нас знанието.“

„Като учители един ден ще сеем в децата.“

„За да се роди един плод, първо трябва да има обработена почва.“

„Ако семето е гнило, нищо няма да се роди.“

„Сеячът трябва да посее семето в подходящия момент. Иначе то може да измръзне, изсъхне или да изгни.“

„Любовта, разбирането, грижата са условията, при които семената растат.“

„Това, което ни преподавате, е семе, което, като поникне, ще ни направи добри учители“.

В хода на дискусиата аудиторията успя да диференцира настоящата ситуация, в която студентите са в ролята на обучавани, и бъдеща ситуация, когато като дипломирани педагози ще практикуват професията и ще са обучавачи и възпитаващи. В ролята на обучавани голяма част от второкурсниците осъзнават нуждата да са „добра почва“, а отвъд алегоричността тя се свързва с внимание, постоянство, концентрираност, отговорност при изпълнение на задачите, старание за разбиране на нова информация и отнасянето ѝ към вече натрупаната такава, активност по време на упражнението.

Макар и да са преминали през по-малката част от обучението си, заради усилията на преподавателския екип в Колеж-Добрич да предложи практически ориентирано обучение, студентите все по-често се виждат в образа на реализирани учители и възпитатели и това ги изправя пред въпросите „какъв сеяч ще съм аз“ и „какво семе ще посея в поверените ми деца“.

В тази връзка бе изследвана и етимологията на думата „възпитание“. Морфологичният анализ бе частично реализиран – със сравнителна лекота студентите разпознават представката *въз-* и наставката *-ние*, но нито един не определи правилно основната морфема, носител на лексикалното значение. Малкото колебливи предположения стигат до корен, свързан с глагола „пита́м“. Оказва се, че в лексикалния запас от български думи на студентите липсва глаголът „*питая*“, който означава „имам, тая в душата си, изпитвам, чувствам; храня, лея“ [3, с. 286]. Началата на думата можем да търсим в старобългарския език и въпреки че тя е стара и вече с ограничена употреба, коренът има присъствие в изрази като „*питая уважение*“, „*питателна храна*“, както и в глагола „*препитавам се*“ и в причастната форма „*питомен*“ със значение – *отгледан, отхранен, обработван от човека; благовъзпитан* [4, с. 633]. Повтарящото се значение „*храня*“ породи съществен въпрос – да, децата, подобно на растенията, имат нужда от храна,

вода, сън и грижа, за да пораснат, но това ли е възпитанието?

Разсъжденията върху семантиката на думата „възпитание“ и реакцията на студентите бихме могли да определим като момент на просветление – резултат от осъществената рефлексия. В процеса на етимологичния и морфологичния анализ бяха активирани знания и от езикознанието, и от психологията и подтикът за това даде представката „въз-“. (Внимание заслужават и други думи с представката „въз-“ като *възможност, въздействие, възвишен, въздигам, въздържание, възприемам, възпроизвеждам, възходящ, възхищение*.) Значението на префикса „въз-“ се свързва с посока на движение нагоре и е съотносим към значението „над“ [5, с. 419]. Това е словообразователен елемент, който във връзка с корена носи смисъла на „нещо повече от храна; нещо, което е над задоволяване на физическите нужди“. И тъй като едно от неоспоримите богатства на българския език е способността на думите да носят цяла философия, идея, можем да заключим, че възпитанието е осигуряване най-вече на духовна храна. Този извод не е никак далеч от Христовите думи: „Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ [1, Матей 4:4].

В педагогическата наука възпитанието е дефинирано като влияние, въздействие, „което традиционно се свързва с насочеността възрастен → дете“. [10, с. 105]. Науката е дала многостранни обяснения на това понятие, но в основата на всички тях стои идеята за подкрепа, „възраждане“ (разбирано като духовно възходящо развитие), съдействие за развитието на природно заложените потенциали – „Подпомагането, съдействието на развитието е основно предназначение на възпитанието, което осмисля неговата същност.“ [Пак там, с. 114].

И ако човекът е единство от дух, душа и тяло, то педагогиката има грижа за духовното, душевното и физическото развитие на децата – работи за морала, ценностите, идентичността; за здравия им разум,

емоционалната им стабилност, волевата себеизява и не на последно място за израстването им като здрави и пълноценни хора. И всичко изброено е нещо повече от това да се задоволят физическите нужди. Разбира се, основната отговорност е на семейството, но учителят играе силна поддържаща роля, а понякога и главна заради все по-често срещания дефицит на родителско внимание и ограничен капацитет.

Рефлексията върху семантиката на думата „възпитание“ отвори широко дискуссионно поле за мисията на учителя, за неговото собствено духовно осъзнаване, за разбирането му кое пази и крепи човешкия дух и кое го унищожава.

Специалистите, които се занимават с детска психология, психология на възрастните и с психиатрия, все по-често говорят за постмодерната реалност, в която се възпрепятства духовното развитие на човека още от ранна детска възраст. Любов Миронова го обвързва с агресивната атака на технологиите върху вниманието на децата [12]. Атаката е насочена към това да нямат концентрация, да не знаят какво да мислят, да нямат дълбоки мисли, да не достигат до духовния свят. Наблюдението ѝ се потвърждава и от психиатъра Николай Михайлов, според когото децата биват учени от малки как да стъпят в свещената територия на пазара за целите на едно самоосъществяване. „От самото начало на този образователен маршрут започва една индокринация на изоставянето на човека на самия себе си. Човекът трябва да се напусне, да забрави своята рационално неопишуема дълбочина, да се откаже от всякаква медитативна, съзерцателна култура, от класиката и традициите. Това е съвършено друг, пропъден от дълбочината на битието курс на живеене.“ [13].

Преди предназначението на човека е било духовното развитие; сега образованието е утилитаризирано, подготвящо човека за манипулиране на действителността и за осъществяване на собствена кариера. Тук етимологичното просветление и въодушевление на студентите се сблъсква

със стъписването пред огромната отговорност да отглеждат и възпитават деца, осъзнаващи духовната си същност в един свят, влязъл във време на вторично подивяване. В контекста на това само маркирахме със студентите поредица от въпроси, на които да търсят отговори:

Какво е ценностно възпитание?

Защо трябва да се пазят традициите?

Как можем да запознаем децата с мъдростта на човечеството?

Как да им помогнем да изградят устойчивост в един неустойчив свят?

Защо и най-дребният човек има стойност?

В какво се изразява стойността на човека?

На кого да приличат, докато изградят себе си?

Процесът на личностното изграждане при децата минава през имитацията. Човешкият ум работи с образи, а за децата е изключително важно да срещнат добри образи, за да станат добри хора. Азбучна педагогическа истина е, че подрастващите следват модели, а не думи. В тази връзка студентите второкурсници бяха поставени пред предизвикателството да осъществят процес на рефлексия върху понятието „образование“. Тук адекватният морфологичен анализ даде своите резултати и коренът „образ“ бе диференциран от двата суфикса. Последвалите разсъждения отведоха дискусията по посока на моделите за следване, които трябва да се дадат на децата. Това са образци за поведение.

За да бъде осмислен един от централните проблеми в педагогиката, а именно какви са целите на възпитанието и образованието, са нужни поредица от академични занимания с бъдещите педагози. Затова по време на семинарното упражнение само най-общо отнесохме корена „образ“ към утвърдените дефиниции на целите. Приема се, че педагогическите усилия са насочени към постигането на обективно съществуващ образец на функциониране [10, с. 291] или казано с други думи – изграждането на личност,

която е развила целия си потенциал във духовен, интелектуален, емоционален, волеви и физически аспект.

Ключовият въпрос в изгражданата мисловна парадигма по време на семинарното упражнение е „Какви хора искаме да станат децата, които са ни поверени?“. Разбира се, какъв ще е образецът, към който се стремим, зависи от множество фактори, което води до различия в съдържанието на целите на образованието и възпитанието. Смятаме, че изграждането на образец, към който да води педагогът (да не забравяме, че той по определение е детеводител), е въпрос на договореност между родителите и учителя. Липсата на единство между родителите и педагога във визията за това предзадава провал във възпитанието, тъй като посоките на развитие ще са в противоречие. Универсалната ценностна система би дала добри ориентири и би могла да бъде база за постигане на единство.

Макар и за кратко, внимание в дискусиата отделихме на въпроса как се изгражда модел – чрез дефиниране какви не трябва да са децата или какви трябва да са те. Стигнахме до извода, че положителният модел има психологически по-силно влияние от отрицателния модел. Практиката показва обаче, че на децата по-често се (по)казва какви не трябва да са. Така се стига до въпроса къде да бъдат открити положителните примери. Героичните образи от метатекстовете и историята ни са добър източник на модели за подражание, а приказките са определяни като „духовна храна за децата, антидот срещу филмчетата с подменени послания“ [8, с. 13].

Съществено място сред примерите/образците има самият учител. Представен през алегорията на засятата нива, учителят е сеяч, но той е и този, който създава визия в какво ще се превърне посятото семе. Той е и фигурата, която може редом с родителите да създаде условия за развитие на децата. Семето се характеризира с потентност, изявена тогава, когато има подходяща среда за това. Лошият пример стопира възходящото развитие, защото децата не приемат

от човек, който не ги привлича и не ги предразполага да се чувстват обичани, приети, свободни.

Модели, образци се сеят чрез словото. Самото семинарно упражнение се превърна в модел за езиково занимание, което, ако е пригодно към възрастта на учениците от началния етап, може да се използва ефективно, тъй като „обучението по лексикология допринася за запознаване с богатите изразителни и изобразителни възможности на българския език“ [6, с. 269].

Етимологичните просветления, дошли чрез анализ на морфологичната структура на думите, се оказаха добра стратегия за повишаване както на езиковата, така и на педагогическата компетентност на студентите. А „решаващата роля на бъдещите учители се определя от подготвеността им и подпомагането на собствения им потенциал“ [10, с. 84]. И ако като първостепенна задача пред методиката на обучението по роден език се поставя създаването на научно обоснована система за обогатяване на ученическия речник [9, с. 4], то една от първостепенните задачи пред методиката на обучението на студенти педагози е обогатяването на лексикалния им запас от думи, имащи отношение към избраната област на познание.

В следващото семинарно занимание реализирахме екипна работа като продължение на играта „По дирите на думите“. В рамките на пет минути всяка от групите студенти чрез мозъчна атака на базата на морфологичната структура откри значението на три думи, сред които: *насърчение, подкрепа, наставление, назидание, поука, поправление, изобличение, увещание, утеха, презрение*. Обяснението им пред останалите бе използвано като повод да се изтъкнат важни педагогически принципи. Факт е, че съвременната педагогика губи тези звучащи „по възрожденски“ думи и ги подменя с чуждици, които етимологично са трудно разгадаеми, поради което си остават често неуСВОЕни от студентите.

В описаната ситуация смисълът на наученото се постига чрез активността на студентите, които,

подпомогнати от преподавателя, сами конструират своето знание. Така се реализират и основни принципи на обучението като учене от опита, рефлексивност, концептуалност, интерактивност [2, с. 32].

Изградено върху спонтанността като висш принцип на образованието и преодоляло шаблонността, едно от началните семинарни упражнения се оказва ангажиращо предизвикателство за студентите педагози. Заниманията носят измеренията на един от аспектите на учителския труд – да води учениците по дирите на богатия български език и да ги довежда до изворите на смисъл. А нали именно в смисъла е внедрен животът?

Изводи:

Семинарните упражнения са добър образователен хронотоп за осъществяване на интердисциплинарност.

Изследователският игрови метод, като комплексен метод, е подходящ за семинарните упражнения, тъй като провокира любопитството и изгражда модели на мислене.

Интегрирането на знания от различни хуманитарни области се превръща в продуктивно дискуссионно поле.

Предложената ситуация предизвиква по-богата рефлексия и улеснява самоопределянето на студента.

Осмислянето на ключови педагогически и хуманитарни понятия повишава интереса на студентите и развива способността им да виждат себе си във философска, а не само в чисто утилитарна перспектива.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Библия.** Нов Завет. Синодално издание. София, 1993
2. **Божилова.** В. Интерактивността в университетското образование и обучение. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, том 108. София, 2015
3. **Български етимологичен речник.** София, 1971
4. **Български тълковен речник.** София, 1994
5. **Граматика на съвременния български език.** Том 2. София, 1993

6. **Димчев, К.** Основи на методиката на обучението по български език. София, 2010
7. **Миронова, Л.** Устойчив модел на образование и хармония с децата. София, 2014
8. **Миронова, Л.** Пътеводител в света на приказките. София, 2022
9. **Недкова, Ем.,** Кр. Георгиева. Лексикалната работа в урока по литература. Русе, 2005
10. **Райчева, С.** Нетрадиционни похвати в университетското образование за учители. – В: Обучението по български език и литература – състояние и перспективи. Шумен, 2003
11. **Чавдарова-Костова, С.** Педагогика. София, 2018
12. **URL:** <https://youtu.be/J1Qvik879EY?si=t7INiv1I2HZpCII9>
13. **URL:** <https://youtu.be/JFtKBywaCDQ?si=1z2XfITEuyL6Wq7K>